

INDICADORES DE IMPACTO: O OLHAR DA MICROBIOLOGIA E FÍSICO-QUÍMICA AMBIENTAL SOBRE AS ÁGUAS DE HELENA

DOI: 10.5281/zenodo.4968418

Flávia Moreira Gomes

*Bacharela em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Pitágoras (2013).
Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG). Laboratório de Botânica Aplicada (UEMG-Ibirité) -
flaviagomes.bio@gmail.com*

Juliana Nascimento Magno

*Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG). Laboratório de Botânica Aplicada (UEMG-Ibirité). Inspirar
Conservação (Blog) - julianamagno.bio@gmail.com*

Leonardo de Paula Pereira

*Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG). Laboratório de Microbiologia Aplicada (UEMG-Ibirité).
leonardopp127@gmail.com*

Mariana de Paula Reis Guimarães

*Bacharela em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário UNA (2009). Mestre em
Genética pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2012). Doutora em
Genética pela UFMG (2015). Pós-doutora do Programa de Pós-Graduação em
Genética (UFMG) (2015-2018) – mapreis@gmail.com*

Reisila Simone Migliorini Mendes

*Bacharela em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais*

(ICB-UFMG). *Doutoranda em Biologia Vegetal pelo ICB-UFMG-
reisila.simone@uemg.br*

Resumo: A dinâmica dos ecossistemas permeia a interdependência da biodiversidade, de forma que seus integrantes necessitam de condições abióticas e bióticas específicas para a sua manutenção e para as interações intra e interpopulacionais. Por esse aspecto, é interessante salientar que as intervenções antrópicas na natureza desencadeiam um contexto de crises, em efeito cascata, podendo colocar em risco toda a biosfera. Tais fatores evidenciam a urgência em analisar os ambientes de forma conectada. Nesse cenário, devido à necessidade de entender as paisagens em escala espacial, do micro ao macro, o Laboratório de Botânica Aplicada - LaBoA, propôs neste estudo acessar a integridade ecológica sob a ótica microbiana, por meio de análises de atributos da paisagem, da água do rio e seus inúmeros desequilíbrios com os impactos ambientais. Assim, as etapas contaram com saída exploratória e diagnóstico fotográfico, além de coleta e análise da água (físico-química e microbiológica). Com base nos diagnósticos, têm-se evidências de deformações nas características físico-químicas do ambiente, altos índices de Coliformes totais, fecais (*Escherichia coli*) e um grande número (> 200%) de colônias relacionadas a bactérias heterotróficas. Os resultados parciais elencados, expõem a urgência e a relevância de projetos que visam mitigar esses impactos, de modo a desenvolver estratégias de restauração do rio degradado. A equipe interdisciplinar do LaBoA e colaboradores, ambiciona que essas ações sejam permanentes e que, sobretudo, em médio e longo prazo, "as águas de Helena" sejam ecossistemas saudáveis.

Palavras-chave: Indicadores de Impacto. Microbiologia Ambiental. Restauração Hídrica. Ecologia Microbiana. Conservação da Biodiversidade.

IMPACT INDICATORS: A GAZE OF MICROBIOLOGY AND ENVIRONMENTAL PHYSICAL CHEMISTRY ON HELENA'S WATERS

Abstract: The dynamics of ecosystems permeates the interdependence of biodiversity, so that its members need specific abiotic and biotic conditions for their maintenance and for intra- and inter-population interactions. From this aspect, it is interesting to highlight that anthropic interventions in nature trigger a context of crises, in a cascade effect, which can put the whole biosphere at hazard. These factors highlight the urgency to analyze the environments in a connected way. In this scenario, due to the need to understand the landscapes on a spatial scale, from micro to macro, the Laboratório de Botânica Aplicada - LaBoA, proposed in this study to approach the ecological integrity from a microbial perspective, through the analysis of landscape attributes, river water and its numerous imbalances with environmental impacts. Thus, the steps included an exploratory trip and photographic diagnosis, as well as water collection and analysis (physicochemical and microbiological). According to the diagnoses, there is evidence of deformations in the physical-chemical characteristics

of the environment, high levels of total coliforms, fecal coliforms (*Escherichia coli*), and a large number (> 200%) of colonies related to heterotrophic bacteria. The partial results listed, expose the urgency and relevance of projects that aim to mitigate these impacts, in order to develop restoration strategies for the degraded river. The interdisciplinary team from LaBoA and collaborators have the ambition that these actions are permanent and that, mainly, in the medium and long term, "the waters of Helena" will be healthy ecosystems.

Keywords: Impact Indicators. Environmental microbiology. Restoration of water resources. microbial ecology Biodiversity Conservation.

INTRODUÇÃO

A conservação da biodiversidade relaciona-se, em suma, com a interdependência da vida e das dinâmicas que as cercam. Contudo, é notório salientar que o Brasil, sobretudo, muitos ambientes urbanos, fomentam e são repletos de paisagens degradadas, cheias de matrizes, compreendendo impactos em grande escala, do micro ao macro biológico. Diante desses aspectos, vale salientar que a maior parte dessas progressivas alterações negativas, são de origem antrópica e evidenciam a urgente necessidade de mitigação deste lastimável cenário. Nesse sentido, elenca-se que estratégias de restauração possuem avanços promissores quando levam em consideração as interações entre as diversas escalas de vida, uma vez que os desequilíbrios também são multifacetados (KRAEMER, 2019; GEMAEL et al., 2018; BIERMANN et al., 2016; BOAVIDA, 2001).

É primordial ressaltar que os ecossistemas aquáticos possuem o seu equilíbrio dinâmico. As alterações humanas podem estimular o avanço de uma espécie ou de grupos em detrimento da diminuição de outros, de forma desenfreada e interferindo nas relações entre espécies, da micro e macrofauna/flora.

Além disso, levando em consideração que as crises ambientais ocorrem em efeito cascata, é importante se analisar os grupos microbianos considerados indicadores de impacto, os quais são importantes para projetos ambientais com foco em áreas degradadas. Sabe-se que a análise dos indicadores de qualidade de água é essencial para a elaboração e o refinamento das estratégias de projetos de restauração do ecossistema (NASCIMENTO *et al.*, 2012; ANA, 2005).

As conexões entre os ecossistemas ripários e aquáticos ocorrem em todos os fluxos, superficiais ou subterrâneos. Portanto, florestas ripárias desempenham o papel de filtro químico, físico e biológico, tamponando, filtrando e controlando as margens, do fluxo e da elevação das águas, sendo prerrogativa para a recuperação de ecossistemas hídricos. (CHANDRASENA *et al*, 2017; ABE *et al*, 2016; BROADMEADOW, 2004; FRITZSONS, 2003; SMITH *et al*, 1998; TRISKA, 1993). Assim, a escolha da vegetação, bem como as intervenções em áreas de mata ciliar podem ser decisivas para o sucesso da recuperação e da qualidade dos cursos hídricos, diminuindo as taxas de poluentes e microrganismos patogênicos. (CHANDRASENA *et al*, 2017; ABE *et al*, 2016)

A exemplo desta relevância e ambicionando fomentar o equilíbrio ambiental, têm-se os vínculos desse trabalho com pesquisadores diversos e com temas relacionados a heterogeneidade da vida (projetos “Produzindo Água: Produção de Mudanças de Espécies Nativas para a Recuperação de Áreas Degradadas e Nascentes”; “Sensibilizando Pessoas Para Conservar Ambientes: Estratégias e uso de interfaces para a conservação e manutenção hídrica”).

Assim, em especial, cabe citar que o presente projeto piloto de restauração de rios urbanos, tem o desenvolvimento e aplicação inicial das estratégias na porção do Ribeirão Ibirité, localizada nos territórios da Fundação Helena Antipoff (Ibirité, Minas Gerais). Propomos aqui, a investigação de indicadores microbianos de qualidade da água nas “Águas de Helena” (Nome fictício fornecido pela equipe para uma porção do Ribeirão Ibirité).

METODOLOGIAS

Delimitação dos pontos e coleta

A delimitação estratégica dos pontos para a coleta de água e posteriores análises foram escolhidos de acordo com a extensão geográfica, área (~0,13 km²) e seu perímetro (~2,75 km²), entre as coordenadas (-20.017677569, -44.07947299) e (-

20.01352799, -44.08319579). Além disso, a amostragem aproximou-se do modelo sistemático das categorias estatísticas, elaborando uma padronização em relação à extensão total analisada.

O número de locais para amostragem levou em consideração as características como despejo de esgoto e *in natura* e pontos de oxigenação, obtenção dos melhores parâmetros estatísticos para análises futuras e uma padronização do intervalo entre os pontos, com o mínimo possível de variações na metragem (Figura 1). Assim, as coletas nos 6 locais, tiveram intervalo de ~0,2 km e basearam-se no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011).

Indicadores visuais e caracterização físico-química

Em um processo de análise interdependente do curso hídrico, tabulou-se indicadores de impacto visuais (como assoreamento, cor e odor do curso d'água) que corroborassem com a análise da integridade ecológica (CASTELLO BRANCO Jr *et al*, 2020; MARQUES DA SILVA *et al*, 2020; CALLISTO *et al*, 2002; BARBOUR *et al*, 1999; PLAFKIN *et al*, 1989). Para isso, realizou-se uma saída exploratória e caracterização fotográfica do rio. Além disso, parâmetros físico-químicos foram avaliados em seis pontos do ribeirão, com o auxílio do EcoKit (Alfakit, Brasil), utilizado de acordo com instruções do fabricante.

Diagnóstico Microbiológico

Os elementos e dados compilados fornecem aportes teóricos para uma projeção preliminar de alguns indicadores da microbiota local, tendo em vista os aspectos da paisagem degradada. Sendo assim, a fim de testar hipóteses nos seis pontos de coleta, utilizaram-se protocolos da Funasa (2013), que compõem a metodologia clássica, dependente de cultivo para a quantificação de coliformes fecais, totais e bactérias termotolerantes nas amostras.

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Este é um projeto permanente que ambiciona resultados e melhora ambiental, em médio e longo prazo. A delimitação dos locais de coleta levou em conta características locais e compõem a elaboração do mapa de coleta (figura 1). Nas suas análises preliminares das “Águas de Helena”, os resultados evidenciaram que o trecho desse curso d'água está enquadrado nas classes 4 (CONAMA, 2005). Desse modo, não está, atualmente, adequado para a maioria dos usos e, principalmente, para a manutenção da vida aquática.

Contudo, foram presenciados animais como bovinos, cães e aves de várias espécies fazendo o consumo no curso hídrico. A exemplo dos prejuízos diretos e indiretos da utilização da água de má qualidade, vale salientar a correlação direta com o desenvolvimento de mastite em bovinos leiteiros, podendo elevar o índice de infecções em humanos que consomem esse produto (RAMIRES, 2009). Além do mais, o consumo desse tipo de água pode afetar diretamente a vida e a saúde destes animais, como redução do consumo de água, diarreia, perda de peso e, em alguns casos, a morte do animal (DUARTE, 2014).

Figura 1 - Área total e pontos de coleta

Legenda: Marcadores amarelos demonstram pontos de referência; O polígono delimita o curso hídrico; Os marcadores vermelhos indicam os locais de coleta.

Fonte: Google Earth

Ademais, dentre os principais parâmetros físico-químicos testados pelo Ecolite (tabela 1), destacam-se os índices de oxigênio dissolvido, nitrogênio e fósforo. Os baixos índices de oxigênio dissolvido presentes na maioria das amostras de água analisadas, conferem o odor desagradável pela alta atividade de bactérias anaeróbicas; os altos índices detectados de amônia, nitrogênio e a presença de fósforo na forma de ortofosfato, são características de ambientes que recebem despejo de efluentes domésticos e industriais, favorecendo a eutrofização (BORGES, 2014; KLEIN; AGNE, 2012; LAMPARELLI 2004).

Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos analisados

Parâmetros físico-químicos analisados no projeto							
	1	2	3	4	5	6	Parâmetros CONAMA
Amônia	3,642	3,642	3,642	3,642	3,642	2,482	0,40 mg/L
Nitrato	0,40	0,09	0,29	0,29	0,07	0,09	10,0 mg/L
Nitrito	0,328	0,328	0,0328	0,0328	0,0984	0,0328	1,0 mg/L
Nitrogênio Total	4,37	4,06	3,964	3,9648	3,788	2,604	0,10 mg/L
Ortofosfato	4,482	4,482	2,241	2,241	4,482	2,614	0,031 mg/L
Fósforo	0,978	0,978	0,489	0,489	0,978	0,571	0,1 mg/L P
pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7	7	6,0 a 9,0
O₂ Dissolvido	4,4	7,5	12	4	2	4,5	≥6 mg/L
DBO5	1,82	3,09	3,9	1,02	1	2,00	> 5 mg/L
Temperatura	24°	28°	26°	24°	25°	26°	20° a 29°
Turbidez	150	100	80	120	160	180	100 UNT
IQA	30	39	34	26	28	37	

Fonte: Dados do projeto

É interessante pontuar também, que esses índices corroboram com o triste diagnóstico e compilado fotográfico obtido na busca exploratória na região. Os altos

indicadores visuais de assoreamento, pontos de eutrofização, processos erosivos, aumento de plantas invasoras em detrimento da mata ciliar nativa entre outros desequilíbrios, fomentam resultados alarmantes do ponto de vista microbiano (SOUZA, 2012; BRAGA, *et al.*, 2009).

Torna-se importante lembrar que nos rios, as condições ambientais como baixa turbidez e a velocidade adequada do curso d'água, resultam em menor ocorrência de eutrofização. Contudo, a concentração de alguns compostos inorgânicos e orgânicos, por exemplo fósforo, nitrogênio, algas e cianobactéria, em desequilíbrio nesses ambientes podem causar este fenômeno (DATRY *et al.*, 2018; PORTO, 1991).

Em análise laboratorial, resultados preliminares revelam que todas as amostras e suas diluições apresentaram gases nos tubos de Durham, fazendo-se necessária a realização de testes confirmativos, para coliformes totais e fecais. Os estudos bacteriológicos calculados por NMP (Número Mais Provável) apontam grande quantidade de microrganismos do grupo coliformes, o que demonstra altos índices de poluição e eutrofização do curso d'água. Tais fatores levam a presumir que a capacidade de depuração do ribeirão no trecho de estudo é baixa, o que não seria constatado em um rio saudável (LAMPARELLI, 2004).

Nos seis pontos de coleta analisados, todos tiveram resultados insatisfatórios para os padrões de qualidade, (valores acima de 160.000 NMP/ml), tanto de coliformes totais quanto de coliformes fecais (*Escherichia coli*) (FUNASA, 2013). Resultados quantitativos referentes às colônias de bactérias heterotróficas, revelaram que todas as amostras e suas respectivas diluições apresentaram número superior de colônias para os padrões estabelecidos neste trabalho (50 a 500 unidades formadoras de colônias por ml). Isso impossibilitou a determinação do número exato de colônias, revelando alta densidade bacteriana ao longo do trecho analisado.

Assim, as análises corroboram para afirmar que as águas não são viáveis para classificação nas classes 1 e 2 de águas doces, estabelecida pela resolução do SPEEL nº 357 de 2005. Essa mesma normativa, não estabelece índices de coliformes para efluentes que seriam lançados em corpos d'água de classe 4 (usos menos nobres), como é o caso do Ribeirão Ibirité.

Possivelmente, em uma projeção com o intuito de definir valores exatos da concentração de coliformes totais e fecais, seria necessário um número maior de diluições das amostras analisadas. Cabe lembrar que essas informações remetem ao alto nível de poluentes encontrados no curso d'água, prejudicando a autodepuração, fenômeno que está vinculado ao equilíbrio ecológico restabelecido após as alterações induzidas pelas ações antrópicas (SPERLING, 2014).

Nesse âmbito, a expertise do Laboratório de Botânica Aplicada no que tange à restauração de áreas degradadas pode contribuir exponencialmente com a mitigação dos resultados citados. Ademais, é importante mencionar que a equipe não ambiciona ignorar as diversas ameaças a esse curso hídrico e entende que as transformações em prol do equilíbrio ambiental, ocorrerão aliadas às políticas públicas sustentáveis, continuação de estudos e aumento da conscientização sobre a qualidade do o meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As paisagens degradadas em questão, evidenciam diferentes escalas de impactos, as quais podem interferir na integridade da ecologia microbiana. Nesse contexto, vale destacar que a “supressão de áreas úmidas e de vegetação ciliar rompe um equilíbrio ecológico e impede essas áreas de executarem sua função hidrológica” (BORGES, 2009).

As análises microbiológicas das amostras expõem a acentuada contaminação do curso d'água, o que indica a presença de matéria orgânica provenientes de atividades antrópicas e alterações físico-químicas que corroboram para a eutrofização do curso d'água. As análises contribuem para o conhecimento dos impactos causados no ecossistema aquático.

Ademais, levando essas variáveis em conta, faz-se primordial fomentar estudos complementares e entender as etapas de restauração por um olhar sistêmico, a fim de elaborar estratégias que possam abarcar o equilíbrio ecossistêmico em escala espacial.

REFERÊNCIAS

- ABE, DS., *et al.* Importância das florestas ripárias na melhoria da qualidade da água em bacias hidrográficas: estudos de caso na região central do estado de São Paulo. In: MORAES, MEB., and LORANDI, R., orgs. **Métodos e técnicas de pesquisa em bacias hidrográficas** [online]. Ilhéus, BA: Éditos, 2016, p. 183-196. ISBN 978-85-7455-443-3.
- A.N.A. **Panorama da qualidade das águas superficiais no Brasil / Agência Nacional de Águas, Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos.** - Brasília: ANA, SPR, 2005.
- BARBOUR, M. T.; GERRITSEN, J.; SNYDER, B. D.; STRIBLING, J. B. **Rapid bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers: periphyton, benthic macroinvertebrates and fish.** 2. ed. Washington: EPA, 1999. 339 p.
- BIERMANN, F. et al. 2016. **Down to Earth: Contextualizing the Anthropocene.** *Global Environmental Change* 39, 341–350. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.11.004>.
- BOAVIDA, M. J. L. **Problemas da qualidade da água: Eutrofização e poluição.** *www.ordembilogos/Biologias N*, v. 1, 2001.
- BORGES, P. S. P. **Índices e modelos biogeoquímicos para definição do estado trófico, suscetibilidade à eutrofização e metabolismo do estuário do rio Paraíba do Sul, RJ.** Dissertação (Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) - Universidade Federal Fluminense, 140 p. 2014.
- BORGES, R. F., et al. **Mapeamento de áreas úmidas através de dados de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento na bacia hidrográfica do Ribeirão Bom Jardim–MG.** Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2009.
- BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. **Introdução à engenharia ambiental.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. p. 318.
- BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Manual prático de análise de água /** Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília: Funasa, 2013. 150 p.
- BROADMEADOW, S. e NISBET, T. R: Os efeitos da gestão da floresta ripariana no ambiente de água doce: uma revisão da literatura das melhores práticas de gestão. **Hydrol. Earth Syst. Sci.**, 8, 286–305, <https://doi.org/10.5194/hess-8-286-2004>, 2004.
- CALLISTO, M.; FERREIRA, W. R.; MORENO, P.; GOULART, M.; PETRUCIO, M. 2002. Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividades de ensino e pesquisa. **Acta Limnologica Brasiliensia**, v. 34, p. 91–97.

CASTELLO BRANCO JR., A.; LACERDA DE SOUZA, L.; MARQUES SAMPAIO, T.; SILVA ROCHA FARIAS, A.; FREITAS MIRANDA, K.; LEMES PEÇANHA NETO, J.; FERREIRA RODRIGUES, S. Protocolo de avaliação rápida como ferramenta de gestão de recursos hídricos urbanos. **Revista Mineira de Recursos Hídricos**, v. 1, n. 2, 14 dez. 2020.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos**. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão ... [et al.]. -- São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005**. Disponível em <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>.

DATRY, T.; FOULQUIER, A.; CORTI, R.; VON SCHILLER, D.; TOCKNER, K.; MENDOZA-LERA, C.; CLÉMENT, J. C.; GESSNER, M. O.; MOLEÓN, M.; STUBBINGTON, R. A global analysis of terrestrial plant litter dynamics in non-perennial waterways. *Nature Geoscience*, [s.l.], v. 11, n. 7, p. 497-503, 21 maio 2018. **Springer Science and Business Media LLC**. <http://dx.doi.org/10.1038/s41561-018-0134-4>.

DUARTE, K. M. R.; GOMES, L. H.; DOZZO, A. D. P.; ROCHA, F.; LIRA, S. P.; DEMARCHI, J. J. A. A. **Qualidade da água para consumo animal**. B. Indústr. Anim., Nova Odessa, v.71, n.2, p.135-142, 2014.

FRITZSONS, E. **Avaliação temporal da qualidade de água como diagnóstico do uso e ocupação das terras na bacia do Alto Capivari, região cárstica curitibana**. PR. p. 190 Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003.

CHANDRASENA, G.I., SHIRDASHTZADEH, M., Li, Y.L., A. DELETIC, HATHAWAY, J. M., MCCARTHY, D.T. Retention and survival of E. coli in stormwater biofilters: Role of vegetation, rhizosphere microorganisms and antimicrobial filter media, *Ecological Engineering*, v. 102, p. 166-177, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.02.009>.

GEMAEL M. K.; LOYOLA R.; PENHA J.; IZZO T. **Poor alignment of priorities between scientists and policymakers highlights the need for evidence-informed conservation in Brazil**, 2018.

KLEIN. C.; AGNE S.A.A. 2012. **Fósforo: De Nutriente a Poluente**. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*. v.8, p.1713-1721, 2012.

KRAEMER, S. A.; RAMACHANDRAN, A.; PERRON, G. G. Antibiotic pollution in the environment: from microbial ecology to public policy. **Microorganisms**, v. 7, n. 6, p. 180, 2019.

LAMPARELLI, M.C. **Graus de Trofia em Corpos d'água do Estado de São Paulo: Avaliação dos métodos de monitoramento.** Tese de Doutorado- Ecologia Aplicada. Universidade de São Paulo- Instituto de Biociências. 191 p. 2004.

MARQUES DA SILVA, J., LARISSA RAUCH, C., BIASI, C., UBIRATAN HEPP, L., SEGRETTI DECIAN, V., & MARIA RESTELLO, R. (2020). Protocolo de análise rápida: alternativa para avaliar qualidade ambiental em riachos de cabeceira em Mata Atlântica, Sul do Brasil. **Revista Perspectiva**, 44(165), 47-60.
<https://doi.org/10.31512/persp.v.44.n.165.2020.74.p.47-60>.

NASCIMENTO, A.T.A; NEVES, A.C.O *et al.* **Conservação da Biodiversidade e Dinâmica Ecológica Espacial: Evolução da Teoria.** Oecologia Australis, 2012.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4257/oeco.2012.1602.01>.

PLAFKIN, J. L.; BARBOUR, M. T.; PORTER, K. D.; GROSS, S. K.; HUGHES, R. M. **Rapid bioassessment protocols for use in streams and rivers: benthic macroinvertebrates and fish.** Washington: U.S. Environmental Protection Agency, EPA444/4-89-001, 1989.

PORTO, R.L.L. (Org.). (1991) **Hidrologia Ambiental.** 1 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Coleção ABRH de Recursos Hídricos, v.3. 411 p.

RAMIRES, C. H.; BERGER, E. L.; ALMEIDA, R. Influência da qualidade microbiológica da água sobre a qualidade do leite. **Archives of Veterinary Science**, v.14, n.1, p.36-42, 2009.

SMITH, S.D.; DEVITT, D.A. Sala A, Cleverly JR, Busch DE. Water relations of riparian plants from warm desert regions. **Wetlands**, n. 18, p. 687–696, 1998.

SPERLING, M V. **Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.** v. 1, 4 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014.

SOUZA, M. C. B. **Influência da mata ciliar na qualidade da água de trecho do rio Jacarecica – Maceió/AL.** Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento) – Universidade Federal de Alagoas. Centro de Tecnologia. Maceió, P. 195, 2012.

TRISKA, F.J.; DUFF, J.H.; AVANZINO, R.J. Patterns of hydrological exchange and nutriente transformation in the hyporheic zone of a gravel-bottom stream: examining terrestrial aquatic linkages. **Freshwater Biology**, n. 29, p. 259-274, 1993.

Recebido: 31/03/2021
Publicado: 17/06/2021

Como Citar:

GOMES, Flávia Moreira. MAGNO, Juliana Nascimento. PEREIRA, Leonardo de Paula. GUIMARÃES, Mariana de Paula Reis. MENDES, Reisila Simone Migliorini. Indicadores de Impacto: o Olhar da Microbiologia e Físico-Química Ambiental sobre as Águas de Helena. *Revista MultiAtual*. v. 2, n. 5, 17 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/06/indicadores-de-impacto-o-olhar-da.html>.